

**BOSHLANG'ICH MAKTAB TA'LIMIDA O'QUVCHILARNI KASB
HUNARLAR BILAN TANISHTIRISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH**

Abdirayimova Noila Komiljonovna

Samarqand viloyati Samarqand shahar 81-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214143>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda o'quvchilarni kasblar olamining turli-tumanligi bilan tanishtirish, o'quvchilarda mehnatga mehr-muhabbat va unga vijdonan munosabatlarni shakllantirish, uning inson va jamiyat hayotidagi rolini tushuntirish, o'quvchilarni bo'lajak kasbni tanlashga tayyorlash, o'quvchilarda ota-onalarning kasblariga qiziqishini rivojlantirish to'g'risda fikrilar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: kasblar olami, o'yin texnologiyasi, kasb tanlash, didaktik material;

ANNOTATION

In this thesis, students are introduced to the diversity of the world of professions, the formation of love and conscientious attitude towards work in students, explaining its role in the life of a person and society, preparing students to choose a future profession, - opinions on developing mothers' interest in their professions are presented.

KEY WORDS: world of professions, game technology, career choice, didactic material

АННОТАЦИЯ

В данной дипломной работе студентов знакомят с разнообразием мира профессий, формированием у студентов любви и добросовестного отношения к труду, разъяснением его роли в жизни человека и общества, подготовкой студентов к выбору будущей профессии, - представлены мнения о развитии интереса матерей к своей профессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мир профессий, игровые технологии, выбор профессии, дидактический материал

Boshlang'ich sinflarda kasb tanlash ishini o'yin texnologiyalari asosida amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. "O'yin- bu uchqun, har narsani bilishga va qiziquvchanlik uyg'otuvchi olov" (V. Suxamlinskiy).

Kasb tanlashda o'yin texnologiyasini qo'llash 1-4-sinflarda amalga oshiriladi. Agar ushbu holat hisobga olinmasa kasb tanlash ishining ushbu bosqichlarida vorisiy(uzviy)lik buziladi, shu bois o'quvchilarning katta qismida o'quv- tarbiya

jarayonida zarur natijalarga erishib bo'lmaydi. Kichik maktab yoshida o'quvchini kasbiy o'z-o'zini anglashini emotsional-psixologik komponenti rivojlanadi. Bilish motivatsiya komponentlari sifatida rivojlanadi.

O'yin texnologiyasining algoritmi ishlab chiqilgan

1-bosqich. Afzal ko'rgan kasblar va kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga kasblar haqidagi bilimlari darajasini tashxis qilish. Tashxis turli shakllarda, ya'ni anketa, test, suhbat orqali o'tkaziladi. U kasblar haqidagi bilimlar darajasini namoyon qilish, o'quvchilarni yaxshi ko'rgan kasblarini va kasb tanlash sabablarini aniqlash maqsadida o'tkaziladi

2-bosqich. O'yin texnologiyalarini o'tkazish maqsad va vazifalarini aniqlash. O'qituvchi u yoki bu o'yin nimaga xizmat qilishini aniq tasavvur qilishi, qanday natijalarga erishishni bilishi kerak.

3-bosqich. O'yin texnologiyasi qo'llaniladigan predmet yoki tadbirlarni tanlash. O'yin texnologiyasi maqsad va vazifalarga mos ravishda o'qituvchi o'quv predmetini yoki tarbiyaviy tadbirlarni tanlaydi. Bunda qo'llanilgan o'yin texnologiyasi eng yaxshi natijaga erishishi kerak.

4-bosqich. Didaktik material, ko'rgazmali jihozlarni tanlash. Bunda o'qituvchi "Kasblar olami"da jadvalidan "Kasblar", "Instrumentlar", "Materiallar", "Rolli o'yinlar uchun kastumlar va aksessuarlar" rolli o'yinlar, kasblar haqida taqimot, electron krossvordlar, flesh o'yinlar va boshqalar uchun ko'rgazmali materiallardan foydalanish mumkin.

5-bosqich. Tanlangan texnologiyani qo'llash. O'yin texnologiyalarini o'quv-tarbiya jarayoniga qo'llash jarayonida uning rivojlantiruvchi funksiyalari – kommunikativ, o'yin terapiya, ijtimoiylashtirish, tuzatish va v.h. funksiyalarni yodda saqlash zarur.

6-bosqich. O'yinni qo'llash natijalari. Ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilish. O'qituvchi o'tkazilgan o'yin natijalarini tahlil qilishi (nimaga erishildi, nimaga erishilmadi, o'yin jarayonida har bir o'quvchini ishtirok darajasi, ushbu o'yin o'quvchilarni qiziqтира olishi yoki o'yin mazmuniga va tuzilmasiga nimanidir kiritishiga zarurat bormi).

7-bosqich. Mazkur texnologiyani samaradorligini namoyon qilish maqsadida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni kasblar to'g'risidagi bilimlar darajasini aniqlash uchun qayta tashxis o'tkazish. Qayta tashxis o'qituvchi tomonidan o'yin shakllarida – "Bilimlar ko'rigi", "Viktorina", "Tadqiqot faoliyati", shaxsiy va jamoaviy loyihalar yaratish kabi shakllarda o'tkaziladi.

Kasbga yo'llash bo'yicha o'yin texnologiyalari boshlang'ich ta'lim o'quv predmetlari tuzilmasiga oson qo'shiladi va uni hissiy boyitib xilma-xil qiladi.

4-sinf nutq o'stirish darslarida o'quvchilarga "Yosh jurnalist" insho o'yini taqdim qilish joiz. U inshoga material yig'ish uchun jurnalist rovida savollar tayyorlaydi, kimningdir ota-onasidan, yosh patrullardan, qo'shnilardan o'z ish joyida nima ishlar bilan shug'ullanadi. Rolli o'yinlar kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni kasblar olamiga yo'naltirish bo'yicha sezilarli potensial imkoniyatga ega "Magazin"(matematika darslarida), "Kutubxona", "Muharrir" (Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida), "Ekskursiya boshlovchisi" (Tabiiy fanlar darslarida), "Bizlar oshpazlarmiz", "Rassom ustaxonasida" (Tasviriy san'at va texnologiya darslarida), va b.q. o'quvchilar kattalarning mehnat faoliyatlarini tahlil qiladilar. O'z-o'zidan ravshanki, mazkur darslarda darslarning didaktik vazifalari kasb tanlash bilan integratsiyalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Sharipov Shavkat Safarovich, Davlatov Karim, Nasriddinova Gulchehra Salohuddinovna "Kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari "o'quv qo'llanma Toshkent-2007.-114b.
2. Shodiyev N., Doniyev B. Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarni kasb – hunar tushunchasini shakllantirish/ "Ta'lim va texnologiyalar". Ilmiy – uslubiy maqol.to'pl. 1-qism. – T., 2013. – B. 104-108.
3. Шадиев Н. Ш. Внеклассная и внешкольная работа по профориентации учащихся. –Т.: Фан, 1988. -112 с

